

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 4, No. 1
(February 2019)

Copyright © 2019 TCLA

ISBN 978-0-244-74298-0

TCLA, Academic Journal,

digital version-ISSN : 2297-1874,

printed version-ISSN : 2504-2238

THECLA Academic Press Ltd

20-22, Wenlock Road,

Islington, London, N1 7GU

United Kingdom

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

Cover : Graphic reworking of the MS A 77, *Mishneh Torah*,
Dávid Kaufmann Collection

© Library of the Hungarian Academy of Sciences.

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

EDITOR-IN-CHIEF

Prof. Dr. Carla Rossi

University of Zurich

EDITORIAL STAFF

Carlo Chiurco, *Università di Verona*

Antonio Lanza, *Università degli Studi dell'Aquila*

Leena Löfstedt, *University of Helsinki & University of California, Los Angeles*

Carme Narvaez, *Universitat de Barcelona*

Betül Parlak, *Haliç Üniversitesi, Istanbul*

Antoni Rossell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

Luciano Rossi, *Universität Zürich*

Sergio Rossi, *Sapienza, Università di Roma*

Joan Sureda, *Universitat de Barcelona*

Mariano Carbonell, *Universitat Autònoma de Barcelona*

CONTENTS

DEBATES

Remarks concerning the “Egyptian” paper fragment of Yvain preserved in Vienna

Carla Rossi, 8-25

INSIGHTS

Francesco Ubertini detto il Bachiacca: il pittore dimenticato della corte medicea

Beatrice Riccardo, 26-34

L'intertesto del *San Francesco in contemplazione* del Caravaggio: cinque esemplari per un'autoidentificazione (*prima parte*)

Carla Rossi, 35-55

Arte svizzera: uno sguardo da Milano

Irene Caravita, 56-59

REVIEWS BY SERGIO ROSSI

Ennio Calabria e la folgorante ambiguità dell'intravisto

60-66

Klee e Picasso in due mostre milanesi

67-74

Carlo Carrà

75-78

Banksy

79-82

Alberto Olivetti o del dipingere in bilico

83-85

PROJECTS

Creadoras olvidadas: las Sinsombrero y Suiza

María Dolores Capilla, Carla Rossi, 86-91

INTERVIEWS

Mattia Vacca: racconto di un photoreporter

Viviana La Monaca, 92-95

Francesco Ubertini detto il Bachiacca: il pittore dimenticato della corte medicea

BEATRICE RICCARDO

Il Bachiacca è considerato dalla critica moderna uno dei pittori fra i più stravaganti ed eclettici del manierismo fiorentino.

Francesco Ubertini, figlio di Ubertino di Bartolomeo Lippini Verdi, nacque a Firenze il 1° marzo 1494.¹ Il fratello Bartolomeo, nato il 26 settembre 1484,² viene ricordato con il diminutivo di Baccio: «E così anco Baccio Ubertino fiorentino, il quale fu diligentissimo così nel colorito come nel disegno, onde molto se ne servì Pietro. Di mano di costui è nel nostro libro un disegno d'un Cristo battuto alla colonna, fatto di penna, che è cosa molto vaga».³ L'ultimo dei fratelli Ubertini è Antonio, nato il 6 febbraio 1499⁴ e morto l'8 gennaio 1572,⁵ ricordato sempre dal Vasari come “ottimo ricamatore”.⁶

Una famiglia di artisti che, come sovente accadeva nel Rinascimento, mettono la propria impresa a conduzione familiare al servizio delle grandi committenze fiorentine. Anche se si tratta di una piccola “bottega” di famiglia, le qualità artistiche dei tre fratelli sono molto diversificate tra loro.

Giorgio Vasari non dedica a Francesco una “vita”, ma le varie notizie che lo riguardano sono riportate, nelle *Vite* di molti artisti legati alla sua attività. L'artista viene descritto come «diligente pittore, et ancor che fusse amico di Iacone, visse assai costumatamente e da uomo da

¹ La data di nascita è riportata nel Libro dei Battezzati maschi 1492 – 1501, conservato nell'archivio dell'Opera di S. Maria del Fiore a Firenze: “Francesco et Ansano d'Ubertino di Bartolomeo popolo di S. Paolo nacque a di primo a ore 7' di Sabato”. Il documento è stato pubblicato da Abbate, 1925, nota 24, pag.45.

² Libro dei Battezzati maschi 1481-1491 dell'Archivio dell'Opera del Duomo “Bartolomeo et Romolo d'Ubertino di Bartolomeo popolo di S. Firenze nacque a di 26 a ore 6”.

³ G. Vasari, *Le vite de' più eccellenti pittori scultori e archi tettori*, Firenze 1568, a cura di G. Milanesi, 1881III, pag. 324.

⁴ Libro dei Battezzati maschi 1492-1501 dell'Archivio dell'Opera del Duomo “Antonio et Thommaso d'Ubertino di Bartolomeo popolo di S. Simone nacque a di 6 a ore 19”.

⁵ Il certificato di morte è riportato nel Registro Ufficiali poi Magistrato della Grascia, fasc. 191 :”Ant° dubertino Verdi sepolto in S. Ambrogio a ddi 8”.

⁶G. Vasari, *Le vite de' più eccellenti pittori scultori e archi tettori*, Firenze 1568, a cura di G. Milanesi, 1881, VI, pag. 315.

bene».⁷ Discepolo del Perugino, spinto con molta probabilità dal fratello Baccio, già inserito nella bottega del Vannucci, svolse il suo apprendistato a Firenze, dove il maestro umbro aveva un'officina ormai avviata. Non si esclude che il giovane Francesco abbia seguito il maestro in un viaggio a Roma nel 1508, anno in cui Giuliano della Rovere, divenuto Giulio II, commissionò al maestro la decorazione delle sale superiori del palazzo del Papa.

Intorno al 1515 ritroviamo il Bachiacca collaboratore di alcuni tra i più illustri artisti della Firenze del primo decennio del Cinquecento: Pontormo, Granacci, Andrea del Sarto. Dopo un periodo peruginesco, il tratto dell'artista si fa più guizzante ed ogni particolare si fa sempre più impregiosito. Sembra accorgersene anche Salvi Borgherini, il quale ordinò, in occasione delle nozze del figlio Pierfrancesco con Margherita Acciaiuoli, figlia di Roberto Acciaiuoli, uno dei personaggi più in vista di Firenze, la decorazione della camera nuziale nel Palazzo Borgherini, ora Rosselli del Turco, in Borgo SS. Apostoli. Di tale composizione parla anche il Vasari: «Nella camera di Pier Francesco Borgherini, della quale si è già tante volte fatto menzione, fece il Bachiacca in compagnia di molti altri molte figurine ne' cassoni e nelle spalliere, che alla maniera sono conosciute come differenti dall'altre».⁸ È in queste tavole che si scorge il Bachiacca manierista. Tali pitture rappresentano un libro aperto del suo stile. L'Ubertini soleva utilizzare le medesime figure per diverse composizioni. Il protagonista di questo ciclo, Giuseppe Ebreo, è particolarmente indicato per la narratività degli episodi che ben si adattano alla pittura su cassoni e spalliere. Soggetto adatto in occasione di un matrimonio per l'allusione ai rapporti tra il committente ed il figlio, per la figurazione del Patriarca come annunciatore del Cristo, tanto che nel pannello dipinto dal Pontormo, raffigurante il Trionfo di Giuseppe, sul carro ove è seduto l'eroe, compare la scritta "Ecce Salvator mundi". Francesco Ubertini dipinse sei pannelli, quattro conservati a Roma nella Galleria Borghese (*Giuseppe venduto dai fratelli*, *Ricerca della coppa d'argento*, *Il ritrovamento della coppa nel bagaglio di Beniamino* e *Arresto dei fratelli di Giuseppe*) e due nella National Gallery di Londra (*Giuseppe e i fratelli all'epoca della loro seconda visita in Egitto* e *Giuseppe perdona i fratelli*). Braham ipotizza che le tavole del Bachiacca, conservate alla Galleria Borghese, fossero situate in fondo al letto stesso e poste agli angoli, due da un lato e due dall'altro. La tavola più grande *Giuseppe riceve i suoi fratelli nella seconda visita in Egitto*, della National Gallery di Londra, fu sistemata ai piedi del letto.

La serie fu molto apprezzata dal committente e dai suoi familiari soprattutto dalla giovane sposa. Quando Giovan Battista della Palla volle smembrare il complesso pittorico per inviare i diversi pezzi in dono al Re di Francia, Margherita si oppose fermamente tanto da affermare:

⁷ Vasari, 1568, VI, p. 313.

⁸ Vasari, 1568, VI, p. 315.

«Adunque vuoi essere tu ardito Giovambattista, vilissimo rigattiere, marcantatuzzo di quattro danari, di sconfiggere gli ornamenti delle camere de' galantuomini e questa città delle sue più ricche et onorevoli cose spogliare, come tu hai fatto e fai tuttavia, per abbellirne le contrade straniere et i nimici nostri? Io di te non mi maraviglio, uomo plebeo e nimico della tua patria, ma de i magistrati di questa città, che ti comportano queste scelerità abominevoli. Questo letto che tu vai cercando per lo tuo particolare interesse e ingordigia di danari come tu vada il tuo malanimo con finta pietà ricoprendo, è il letto delle mie nozze, per onor delle quali Salvi mio suocero fece tutto questo magnifico e regio apparato, il quale io riverisco per memoria di lui e per amore di mio marito, et il quale io intendo col proprio sangue e colla stessa vita difendere. Esci da questa casa con questi tuoi masnadieri, Giovambattista, e va di a chi qua ti ha mandato comandando che queste cose si lievino da i luoghi loro, che io son quella che di qua entro non voglio che si muova alcuna cosa; e se essi, i quali credono in te uomo dappoco e vile, vogliono il re Francesco di Francia presentare, vadano e si gli mandino, spogliandone le proprie case, gl' ornamenti e i letti delle camere loro; e se tu sei tanto più ardito che tu venghi per ciò a questa casa, quanto rispetto si debba da i tuoi pari avere alle case de' gentiluomini, ti farò con tuo gravissimo danno conoscere».⁹ Quello che non riuscì a Giovan Battista della Palla l'ottenne Francesco I de' Medici per mano di Niccolò di Giovanni Borgherini, che cedette nel 1584 i due pannelli di Andrea del Sarto e due del Granacci per 360 scudi. La famiglia Borgherini fu molto attenta alle novità che il mondo artistico poteva offrire. Fedeli sostenitori della famiglia Medici, nonché riformatori dello Stato accanto agli Arroti della Balìa, commissionarono a Sebastiano del Piombo, per ordine di Pier Francesco, la decorazione della cappella in S. Pietro in Montorio a Roma e, per ordine del fratello Giovanni, un ritratto a Giorgione ed una Sacra Conversazione ad Andrea del Sarto.

In una Firenze rinascimentale, dove nella mente degli artisti ancora echeggiavano i gesti declamatori dei predicatori, primo fra tutti Girolamo Savonarola, si fa largo il giovane artista. I fiorentini adoravano le digressioni dei divulgatori. Il Savonarola inveiva contro ogni sorta di vizio, parlando anche dei poeti e dei filosofi, avvalorando ogni parola, ogni singolo gesto con le frasi della Bibbia. I suoi discorsi vertevano sulla corruzione dei Principi italiani, degli Ecclesiastici, della Chiesa e sull'avvento dei flagelli. In numerose occasioni, il Savonarola si presentava sul pulpito con gli occhi lucidi di pianto, per le fervide meditazioni; invocava l'ira di Dio e l'Apocalisse; si dilungava sulla descrizione accurata delle ventiquattro figure dei Vegliardi. Girolamo Savonarola credeva nella nullità dell'uomo di fronte al Creatore ed il suo motto era :

⁹ Vasari, 1568, VI, p.160.

«Tanto sa ciascuno quanto opera».¹⁰ Oltre che nel campo politico ed economico, le conseguenze del suo fenomeno furono di grande impatto anche in campo artistico. Basti pensare ai Della Robbia, tutti devoti al frate tanto che due membri della famiglia vestirono l'abito savonaroliano. E' noto l'aneddoto secondo cui Fra Bartolomeo, dopo la morte del domenicano, non prese in mano i pennelli per ben quattro anni.¹¹ Ed ancora Lorenzo di Credi, di cui parla il Vasari: « Fu Lorenzo molto parziale della setta di fra Girolamo da Ferrara (...)».¹² Lo stesso è menzionato nei riguardi di Sandro Botticelli, che illustrò con magnifiche incisioni gli scritti del Savonarola e del giovane Michelangelo, il quale assisteva frequentemente alle prediche del frate ed i cui scritti avrebbe spesso riletto in vecchiaia.

Alla luce di tale considerazione, il Bachiacca non poteva certo ignorare la notevole influenza del pensiero savonaroliano. Le sue opere, anche di soggetto profano, sono caste ed ingenuie alla maniera di Fra Bartolomeo. In altra occasione, sarà opportuno confrontare gli scritti del frate con le singole opere dell'Ubertini.

Per il giovane Francesco, l'esperienza della camera Borgherini aprì le porte a numerose committenze. All'anno 1521 risale la predella con la storia di S. Acacio, per una pala d'altare di Giovanni Antonio Sogliani, allievo di Lorenzo di Credi, raffigurante la *Crocifissione di Sant' Acacio*. Vasari afferma che Sogliani: «fece poi per Madonna Alfonsina, moglie di Piero de' Medici, una tavola che fu posta per voto sopra l'altar della cappella de' Martiri nella chiesa di Camaldoli a Firenze. Nella qual tavola fece S. Arcadio crucifisso e altri martiri con le croci in braccio, e due mezze figure coperte di panni et il resto nudo e ginocchioni con le croci in terra, et in aria sono alcuni puttini con le palme in mano». La pala è situata ad oggi nella chiesa di S. Lorenzo, trasferita dalla Chiesa di S. Salvatore a Camaldoli verso il 1550, mentre la predella del Bachiacca fu trasferita agli Uffizi nel 1860. Il Vasari vedendola affermò: «Fu dico Francesco diligente pittore e particolarmente in fare figure piccole, le quali conduceva perfette e con molta pazienza, come si vede in S. Lorenzo di Fiorenza, in una predella della storia de' martiri, sotto la tavola di Giovan'Antonio Sogliani, e nella cappella del crucifisso, in un'altra predella molto ben fatta».¹³ Un ritorno umbro, da ravvisarsi soprattutto nella scena di battaglia, il cui stile risenti dell'influenza di Luca di Leida, come dimostrano numerosi disegni degli Uffizi.

Dopo la decorazione della camera Borgherini, un altro personaggio di spicco vicino alla famiglia de' Medici e Borgherini, volle affidare la decorazione dell'anticamera del suo palazzo a "eccellenti maestri". Giovan Maria Benintendi affidò il progetto a Baccio d'Agnolo, architetto di

¹⁰ P. Villari, *La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi*, Firenze, 1930.

¹¹ Vasari, 1568, III, p.483.

¹² Vasari, 1568, IV, p.237.

¹³ Vasari, 1568, VI, p. 313.

famiglia, mentre l'Ubertini: «fece due quadri molto belli di figure piccole, in uno de' quali, che è il più bello e più copioso di figure, è il Battista che battezza Gesù Cristo nel Giordano».¹⁴

Verso il 1524-25 il Bachiacca è documentato a Roma, assieme a Giulio Romano e Francesco Penni. Lo riferisce Benvenuto Cellini, "suo carissimo amico", presente nella città eterna proprio in quegli anni, prima del sacco del 1527, mentre era al servizio di Papa Clemente VII.

Il soggiorno romano segnò profondamente la vita privata ed artistica del pittore fiorentino. Il suo stile trasse notevole beneficio. In particolare l'influenza di Leonardo si nota in alcune opere aventi come soggetto Leda e il cigno. La sua permanenza romana venne scossa da un episodio che trova preludio nelle vicissitudini di Michelangelo Merisi da Caravaggio. Come racconta il Cellini: «Io mi pensavo d'essere provisto bene per una giovine molto bella, chiamata Pantassilea, la quale era grandemente innamorata di me, fui forzato a concederla a un mio carissimo amico il Bachiacha il quale era stato et era anchora grandemente innamorato di lei». L'orafo continua a narrare di una cena a casa dello scultore senese Michelangelo di Bernardino di Michele, a cui partecipò anche Francesco, accompagnato da Pantassilea: «Così essendo a tavola a cena, lei era assedere in mezzo fra me et il Bachiacha già ditto: in su il più bello della cena lei si levò da tavola dicendo che voleva andare a alcune sue comodità, perché si sentiva dolor di corpo, et che tornerebbe subito». Invece la donna era per la strada con Luigi Pulci, nipote dell'autore dell'opera *Il Morgante*, parlando male dello stesso Benvenuto, noto altresì per il suo carattere iroso, il quale si scagliò contro il Pulci. «Capitò quivi il mio amico detto il Bachiacha, il quale o si veramente se l'era immaginato, o gli era stato detto. Sommissamente mi chiamò compare, che così mi chiamavano per burla, et mi pregò per l'amor di Dio, dicendo queste parole quasi piangendo: compar mio, io vi priego che voi non facciate dispiacere a quella poverina, perché lei non ha alcuna colpa al mondo a il quale io gli dissi: se a questa prima parola non mivi levate innanzi, io vi darò di questa spada in sul capo. Spavattato questo mio povero compare, subito seli mosse il capo, et poco discosto possette andare, che bisognò che gli ubbidissi». La situazione andò peggiorando tanto che Benvenuto Cellini ferì il Pulci e Pantassilea, scatenando la reazione dell'Ubertini: « il Bachiacha con le calze a mezza gamba gridava et fuggiva».

Questo viaggio rappresentò per l'artista una crescita non solo personale, ma anche artistica, tanto da tornare a Firenze con un taccuino copioso di disegni, ora conservato al Gabinetto dei Disegni e delle Stampe agli Uffizi, raffiguranti impressioni di paesaggi e personaggi che in seguito inserì all'interno delle sue opere.

¹⁴ Vasari, 1568, VI, p. 309.

Nonostante il matrimonio con Tommasa di Carlo d'Antonio di Prologo, che gli diede tre figli, Francesco riportò, in alcune opere sacre, il volto idealizzato di Pantassilea, come ipotizza la Nikolenko.¹⁵

In epoca rinascimentale, la Firenze medicea fu la culla della scena artistica e politica del Rinascimento, escludendo la pausa savonaroliana che segnò profondamente il pensiero intellettuale e filosofico degli artisti. La prima metà del Cinquecento fu caratterizzata, in un primo momento, da una lotta familiare di successione dinastica segnata dalla morte violenta ed improvvisa di Alessandro de' Medici, la cui successione non fu affatto così scontata. Nonostante la giovane età ed il suo ingresso sommesso e modesto, Cosimo I de' Medici seppe imporsi presto con fermezza nella vita politica e culturale fiorentina. Come un vero stratega, cercò di unirsi in matrimonio con Margherita d'Austria, figlia dell'Imperatore e vedova di Alessandro, ma ricevette un secco rifiuto. Il Granduca si sposò, invece, il 27 giugno 1539 con Eleonora di Toledo figlia di Don Pedro Alvarez de Toledo, marchese di Villafranca e viceré spagnolo di Napoli. Entrambi giovani, lui venti anni lei diciassette, si unirono in matrimonio nella Chiesa di S. Lorenzo con una celebrazione passata alla storia per la sua sfarzosità. Da tale unione Cosimo acquisì un potere politico ed economico di grande rilievo, dovuto al notevole patrimonio portato in dote dalla fanciulla. Paggi, musicisti e parate accolsero la sposa tra la folla acclamante. Già nel secolo XV, gli apparati allestiti per celebrare matrimoni o per la commemorazione di un defunto avevano col tempo assunto un'importanza notevole per il prestigio di una casata o di uno stato. Le spese per le cerimonie si aggiravano intorno a cifre enormi; basti pensare che per le esequie di Giovanni Bicci de' Medici furono spesi più di tremila fiorini. Oltre a ciò occorre impiegare numerosi artisti per la realizzazione di tale apparato. Tra loro ritroviamo il Bacciacca ed altri artisti della cerchia di Andrea del Sarto.

La regia della scenografia fu affidata al Tribolo, come affermò il Vasari, il quale si era valso dell'aiuto di Aristotile da Sangallo, del Bacciacca e di Battista Franco. Era, quindi, un richiamo alla Pax Augusta, evocata nell'allusione dell'Età dell'Oro che faceva ben sperare nel futuro regno del Duca Cosimo. Le pitture consistevano in ritratti e motti della casata Medici, tratti dalla numismatica romana e greca, oltre ad episodi salienti della vita di Cosimo I. Era l'affermazione di un governo nuovo ed aureo. Da qui la grande ascesa di Francesco Ubertini alla corte del Granduca di Toscana.

Cosimo I de' Medici chiamò Nicolas Karcher e Giovanni Rost nel 1546 per fondare l'Arazzeria Medicea. Egli dedicava molto tempo a questa nuova impresa: volle far prevalere la nuova Arazzeria fiorentina su quella ferrarese degli Este ed eguagliare la fama degli Arazzieri

¹⁵ L. Nikolenko, *Francesco Ubertini called Bacchiacca*, New York, 1966.

delle Fiandre, sborsando seicento scudi d'oro, per anno, a Rost e Karcher. I due tessitori fiamminghi eseguirono le Storie di S. Giuseppe a Palazzo Vecchio su modelli di Bronzino, Salviati e Pontormo per la Sala del Consiglio e dieci spalliere su cartoni di Francesco Ubertini.

Un documento indica che il Bachiacca il 6 ottobre 1545 stava contrattando il compenso per i cartoni ad otto scudi al mese.¹⁶ Le spalliere, commissionate al nostro artista, si trovavano nella Sala dell'Udienza e, date le loro dimensioni, s'adattavano agli spazi fra le porte e le finestre dell'ambiente e coprivano la parte inferiore affrescata a "grisaille".¹⁷ Gli arazzi sono conservati fra i musei fiorentini e l'Ambasciata italiana a Londra. Vasari afferma che il Bachiacca «fece poi di figure piccole i cartoni di tutti i mesi dell'anno, che furono messe in opera, di bellissimi panni d'arazzo di seta e d'oro, con tanta industria e diligenza, che in quel genere non si può veder meglio da Marco, figli di Giovanni Rosto fiamingo».

Poco prima del 1552, Francesco Ubertini: «[...] andato a servizio del Duca Cosimo, perché era ottimo pittore a ritrarre tutte le sorti d'animali, fece a sua eccellenza uno scrittoio tutto pieno d'uccelli di diverse maniere e d'erbe rare, che tutto condusse a olio divinamente».¹⁸

Fra il 1552 ed il 1553 il Bachiacca decorò la Terrazza delle Damigelle nella zona di Palazzo Vecchio prediletta da Eleonora da Toledo. La costruzione della terrazza, su disegno di Battista del Tasso, grande amico anch'esso di Iacone, avvenne tra il 1549 ed il 1551. Il terrazzo era accessibile dai piani inferiori da una scaletta pensile dalla parte del Salone dei Cinquecento, in seguito demolita per far posto al rialzamento vasariano. Nel *Libro dei Salariati* del 1553, l'Ubertini figura fra essi con una provvisione mensile. Fra il 2 settembre ed il 21 ottobre 1553 al Bachiacca risultano arrivare colori e materiali per la decorazione della terrazza. Il 5 luglio 1555 è pagato mensilmente venti scudi. Dall'analisi dei dipinti, si avverte, rispetto agli esordi, un pittore estroso con molta immaginazione, capace di suscitare nello spettatore grande curiosità. Unico lavoro autografo dell'artista, sull'ultima catena è infatti, inscritto, in un clipeo di colore verde, "FRANC.BACHI.FAC".

«Dopo le quali opere condusse il Bachiacca a fresco la grotta d'una fontana d'acqua che è a Pitti».¹⁹ Palazzo Pitti fu voluto da Eleonora da Toledo nel 1549. Nel giardino di Boboli, non molto distante dalla famosa Grotta del Buontalenti, si scorge la Grotticina di Madama. Fu commissionata da Eleonora ed eseguita fra il 1553 ed il 1555 con la direzione di Davide Fortini. L'interno è decorato con materiale spugnoso e stalattiti. Le sculture sono dovute a Baccio

¹⁶ Allegri-Cecchi, 1980, p. 49. Adelson, 1980, p. 141-200, invece ipotizza di uno stipendio di otto scudi la settimana.

¹⁷ *Firenze e la Toscana dei Medici nell'Europa del '500*, 1980, pp. 47-52.

¹⁸ Vasari, 1568, VI, p. 314.

¹⁹ Vasari, 1568, VI, p. 315.

Bandinelli e a Giovanni di Paolo Fancelli. Lo splendido pavimento, in cotto bicolore, è opera di Santi Buglioni. Gli affreschi della volta sono stati attribuiti a Francesco Ubertini. La decorazione riprende maschere presenti nei cartoni degli arazzi degli Uffizi e figure d'animali già utilizzate in varie opere. Anche se ad oggi ha subito una notevole perdita di colore, si intravede l'utilizzo del rosa acceso tipico dello stile dell'artista fiorentino.

Furono commissionati al nostro artista i disegni per un letto utilizzato per le nozze di Francesco de' Medici con Giovanna d'Austria, i cui ricami con perle furono realizzati dal fratello Antonio. Le nozze si svolsero nel 1565, ma la morte di Francesco Ubertini, avvenuta il 5 ottobre 1557,²⁰ non permise all'artista di vedere ultimata la sua opera, che fu terminata proprio da Giorgio Vasari.

Concludendo, nonostante sia dotato di carattere all'apparenza docile e timoroso, come si evince dalle summenzionate citazioni, Francesco Ubertini è riuscito a farsi strada in una Firenze rinascimentale dominata dalla creatività artistica di molteplici pittori, sapendo cogliere e soddisfare le esigenze della committenza.

Attualmente, le sue opere si possono ammirare in tutti i più celebri musei del mondo, da New York a Londra, passando per Parigi ed Amsterdam fino a San Pietroburgo. Il suo nome riecheggia nelle pagine di Morelli, Argan, Abbate, Nikolenko, Costamagna e tanti altri. Sono innumerevoli le opere attribuite con certezza al pittore, ma molte altre sono ancora in fase attributiva.

²⁰ Il certificato di morte di Francesco Ubertini si trova all'Archivio di Stato, nel Registro degli Ufficiali poi Magistrato della Grascia, fasc. 192. "Franc° dubertino Verdi sepolto in S. Ambrogio addi 5".

Fig.1 - Il Bachiacca , *Giuseppe venduto dai fratelli*, Roma, Galleria Borghese

Fig.2 -
Il Bachiacca, *Ricerca della coppa d'argento*, Roma, Galleria Borghese

Fig.3 - Il Bachiacca, *Il ritrovamento della coppa nel bagaglio di Beniamino*, Roma, Galleria Borghese